

4º do momento

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Reabilitação de Arenas Desportivas: O Caso do Geraldão, de Ícaro Castro Mello, no Recife

(1) MOREIRA, Fernando Diniz; (2) HARCHAMBOIS, Mônica; (3) BEZERRA, Ana Maria;
(4) DA MATA, Rucélia Cavalcanti; (5) PINTO, Fernanda Herbster.

(1) Arquiteto pela UFPE (1990), Ph.D. em Arquitetura pela University of Pennsylvania (EUA),
Professor do Depto de Arquitetura e Urbanismo da UFPE fmoreira@hotmail.com.br

(2) Arquiteta pela Gama Filho (1988), Gerente de Projetos da Geosistemas Engenharia e
Planejamento, Recife-PE, monicaharchambois@gmail.com

(3) Arquiteta pela UFRN (1996), Diretora da Produção Arquitetura e Interiores Ltda.,
producao.arquitetura@gmail.com

(4) Arquiteta pela UFRN (1994), Diretora da Produção Arquitetura e Interiores Ltda.,
ruana.arq@gmail.com

(5) Arquiteta pela UFPE (2000), Mestranda em Desenvolvimento Urbano pela UFPE,
fernanda.hpinto@gmail.com

Eixo temático: 2) experiências de conservação e transformação

Reabilitação de Arenas Desportivas: O Caso do Geraldão, de Ícaro Castro Mello, no Recife

Este artigo procura contribuir para o debate sobre a conservação e a requalificação de grandes edifícios esportivos ao apresentar uma experiência de requalificação de um grande ginásio desportivo com lugar para 15.000 espectadores, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) no Recife, projeto de Ícaro de Castro Mello, inaugurado em 1970. O problema residiu na adaptação de um edifício com problemas de conservação, sem tombamento e sem reconhecimento de seus valores pela sociedade, visando adaptá-lo às novas exigências das federações esportivas e dos órgãos públicos e às demandas da municipalidade para modernizar o ginásio a fim de recolocá-lo no circuito de grandes eventos esportivos. O projeto propôs um rearranjo de funções e fluxos no interior do conjunto, privilegiando intervenções mínimas na estrutura física do complexo, e um novo edifício anexo, que contém estacionamento, quadras auxiliares e de aquecimento, bem como espaços para a administração. Na primeira parte, situamos o Geraldão e a obra de Castro Mello em um contexto mais amplo, que inclui a relação entre arquitetura moderna e a prática dos esportes, a utilização do concreto como elemento plástico na arquitetura moderna brasileira, e apresentamos o edifício e a declaração de significância. Na segunda parte, será apresentada uma síntese da pormenorizada análise dos principais problemas de conservação. Por fim, as concepções preliminares e a proposta de intervenção arquitetônica, que deverão ser colocadas em prática a partir da segunda metade de 2012.

Palavras-chave: Conservação da arquitetura moderna, Ginásios Desportivos, materiais, projeto, reabilitação

Rehabilitating Sports Arenas: the case of *Geraldão* by Ícaro de Castro Mello in Recife

This article aims to contribute to the debate on the conservation and requalification of sports arenas by presenting an experience of rehabilitation of a big sport arena for 15000 spectators, the Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) no Recife, designed by Ícaro de Castro Mello and inaugurated in 1970. The problem resided in the adaptation of a building with conservation problems, without listing or recognition by the society as a cultural asset, aiming to adapt it to the new requirements of sportive federations and public entities and to the modernization demanded by the municipality in order to reinsert it world-class sports events circuit. The project proposed a rearrangement of functions and fluxes taking into consideration minimal interventions in the physical structure of the complex and a new building addition comprising parking lots, warm-up courts, and rooms for administration. In the first section, we situate the Geraldão and Castro Mello works in a broader context, which includes the relationship of modern architecture with sports practice and the use of concrete as a plastic element in Brazilian modern architecture, present its architecture and the statement of significance. In the second setion, we present a synthesis of a thoughtful analysis of the major conservation problems carried out by the team. Finally, we present the preliminary conceptions and design of the architectural intervention whoihc should take place in the second half of 2012

Key words: Conservation of modern architecture, sports arenas, materials, project, rehabilitation

Reabilitação de Arenas Desportivas: O Caso do Geraldão, de Ícaro Castro Mello, no Recife

Os edifícios para fins esportivos, um dos tipos arquitetônicos mais marcantes da era moderna, estão hoje sob sério risco de descaracterização, particularmente diante das necessidades de adaptações ou de reconstruções demandadas por competições esportivas, como a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016.

Os problemas de conservação desses edifícios podem ser explicados pela sua própria dimensão material - como o uso de materiais novos sem um entendimento do desempenho dos mesmos a longo prazo, falhas na construção e no detalhamento e de reposição de materiais fabricados em série e não mais disponíveis no mercado – mas é sobretudo nos fatores externos à fábrica do edifício que se encontram as principais causas. Em primeiro lugar, a obsolescência desses edifícios não foi causada por mudanças de uso, mas pelas novas formas de levar a efeito esses mesmos usos. Os requisitos exigidos pelas federações esportivas e órgãos públicos - que inexistiam quando da construção dos edifícios - incluem novas dimensões de quadras, acessibilidade, segurança e vagas de estacionamento, o que tem afetado a continuidade de atividades em tais edifícios. Em segundo, a usual falta de uma política de manutenção, tendo em vista a noção consagrada de que materiais como o concreto e o alumínio não necessitavam de manutenção e que durariam para sempre, além da morosidade da gestão pública (McDonald, 2003, p.8, Moreira, 2010, p.164-165). Em terceiro, a dificuldade em entender a pátina em um edifício moderno como um sinal da passagem do tempo e de seu envelhecimento natural, o que enriquece o seu significado, mas sim como uma sujeira ou degradação (Macdonald, 2003, p.10, Prudon, 2008, p.42-44). Por fim, em quarto lugar, esses edifícios, como a esmagadora maioria dos edifícios modernos, ainda não foram reconhecidos como bens culturais. Algumas décadas após sua inauguração, eles enfrentam seu primeiro ciclo de reformas, e, como não são reconhecidos como bens, correm sério risco de descaracterização, pois as reformas não são encaradas como uma operação de conservação (Parker, 2001, p.41, Moreira, 2010, p.171).

Este artigo procura refletir sobre esses temas ao apresentar uma experiência de requalificação de um grande ginásio desportivo com lugar para 15.000 expectadores, o Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) no Recife, projeto de Ícaro de Castro Mello inaugurado em 12 de novembro de 1970. A equipe que desenvolveu o projeto de reabilitação é composta por representantes da empresa responsável pela condução do trabalhos (Geosistemas), do escritório de arquitetura (Produção) e de consultores (UFPE e CECI).

O problema residiu na adaptação de um edifício com problemas de conservação, sem tombamento e sem reconhecimento de seus valores, nem mesmo entre a comunidade de arquitetos, visando adaptá-lo às novas exigências das federações esportivas e às demandas da municipalidade em modernizar o ginásio para recolocá-lo no circuito de grandes eventos esportivos. O projeto propôs um rearranjo de funções e fluxos no interior do conjunto, privilegiando intervenções mínimas na estrutura física do complexo, e um novo edifício anexo, que conterà estacionamento, quadras de aquecimento e auxiliares, bem como espaços para a administração, que agora tem lugar no interior do edifício principal.

O texto está dividido em três partes. A primeira procura situar o Geraldão e a obra de Castro Mello em um contexto mais amplo, compreende uma análise da arquitetura do ginásio e termina com uma declaração de significância do conjunto.¹ A segunda traz uma síntese da pormenorizada análise dos principais problemas de conservação, levada a cabo por meio da confecção de fichas de danos para cada ambiente. Por fim, a terceira parte apresenta as

¹ O estudo incluiu ainda um diagnóstico urbanístico da área de entorno do ginásio (infraestrutura, legislação, o levantamento de planos e projetos existentes, de normas de equipamentos esportivos e de um programa de necessidades, que não foram aqui incluídos por falta de espaço.

concepções preliminares e a proposta de intervenção arquitetônica, que deverá estar sendo colocada em prática a partir da segunda metade de 2012.

1. Características, valores e significância do edifício

Para entender a arquitetura os valores do Geraldão, é preciso antes situar o edifício dentro de um contexto mais amplo, que inclui a relação entre a arquitetura moderna e a prática dos esportes, o desenvolvimento na utilização do concreto como elemento plástico na arquitetura moderna brasileira e a obra de Castro Mello.

1.1 Esportes e arquitetura moderna

A prática de esportes e a atenção ao corpo e à saúde estavam indissociavelmente ligados à arquitetura moderna (Tournikiotis, 2006, p.12-13). Os bairros operários alemães dos anos 1920, por exemplo, expressavam o processo de reforma social por meio da racionalização do ambiente doméstico, da oferta de moradia digna e da elevação do nível de higiene e conforto de estratos sociais mais pobres (Kopp, 1990, p.42-56). Como se visava à formação de um ambiente moderno, esses conjuntos não incluíam apenas a moradia, mas a associavam a escolas, assistência médica, atividades esportivas e redes de solidariedade social, assim como procuravam trazer a natureza para junto dos usuários: ar puro, sol e verde (Overy, 2007, p.9-10).

Fig. 1 Bruno Taut, *Siedlung Bruchfeldstrasse*, Berlim, 1927-28. Fonte: www.stadtgeschichte-ffm.de/.../images/wolff.jpg

Fig. 2 Hans & Grete Litiskow, Capa da Revista Das neue Frankfurt. vol. 4, 1 (Janeiro, 1930).

Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_sjgMCi9x2Oo/Sgj_mYKRF-I/2B7M4bNdMf0/s400/leistikow1.jpg

Os tetos-jardins, tão caros à imagem da nova arquitetura, eram também destinados ao cultivo do corpo. Em Los Angeles, Richard Neutra projetou a residência Lovell (1929) para um cliente adepto das práticas esportivas e da vida ao ar livre como uma forma de garantir uma vida saudável. Os espaços específicos para tais práticas foram fundamentais para a conformação da própria casa (Hines, 1982, p.78-91).

Fig. 3 Richard Döcker, *Weissenhofsiedlung*, Stuttgart, 1927. Fonte: Overy, 2007, p.137

Fig. 4 Richard Neutra, *Casa Lovell*, Los Angeles, 1929-1930. Fonte: Hines, 1982, p.85

Os lugares destinados às práticas desportivas existiam não apenas nas casas modernas, mas também nas próprias formulações sobre a cidade moderna. Elas tiveram lugar de destaque nos grandes planos urbanísticos de Le Corbusier, como a *Ville Radieuse*, que condensava sua visão da cidade moderna.

Fig. 5. Le Corbusier, *Ville Radieuse*, 1930. Fonte: Le Corbusier, *Oeuvre complete*, 1929-1938, p.123, 131

A influência dos planos de Le Corbusier foi sentida em todo o mundo. Inúmeros planos elaborados nas décadas seguintes sempre reservaram espaços para as práticas esportivas. O visionário projeto para *Lijnstad* of 1934, de Renaat Braem (1910-2001), por exemplo, uma cidade linear que conectava Antuérpia e Liège, incluía grandes áreas para as práticas esportivas. Assim, os arquitetos e urbanistas estavam conscientes de que a prática de esportes não era apenas um dos elementos necessários para uma vida saudável, mas também uma das grandes forças de identidade coletiva do século XX, e propuseram espaços específicos para tais práticas em seus projetos.

Fig 6. Renaat Braem, *Lijnstad* (Cidade Linear) 1934. Fonte: Francis Strauven. *Renaat Braem architect*. Brussels, 1983 (p. XLIV) e (p. XLIX).

1.2 Estruturas em concreto e os estádios modernos

Os edifícios esportivos constituíram uma excelente oportunidade para se colocar em prática as novas possibilidades expressivas oferecidas pelo avanço das técnicas e pelos novos materiais de construção como o ferro, o vidro e o concreto, que vaibilizaram estruturas mais altas, com vãos maiores.

Na França e na Suíça, engenheiros Eugène Freyssinet e Robert Maillart foram pioneiros no desenvolvimento de estruturas de concreto para os mais diversos usos, como pontes, armazéns, hangares. Nesses exemplares, tiveram a oportunidade de experimentar diversas formas livres e expressivas possibilitadas pelo concreto, uma tradição que foi continuada por engenheiros europeus, como Félix Candela, Anton Tedesko, Heinz Isler e Pier Luigi Nervi. Este último, por exemplo, via-se como um engenheiro cuja missão primeira seria criar objetos belos.

O *Palazetto dello Sport* é praticamente uma estrutura pura, e essa pureza é mostrada tanto no interior como no exterior (Bill, 1949, Garlock, Billington, 2008, p.25-28, 34-36).

Fig 7. Pier Luigi Nervi, Palazetto dello Sport, Roma 1958-59. Exterior e Interior.

Fonte: http://farm1.static.flickr.com/160/379487497_b0bd7be023.jpg

Foto: Carmine Merone <http://static.panoramio.com/photos/original/6785515.jpg>

No Brasil, apesar do avanço dos engenheiros no campo do cálculo do concreto, os arquitetos tiveram de enfrentar um descompasso entre os princípios difundidos pela arquitetura moderna e as condições técnicas e construtivas locais. Por outro lado, esse descompasso abriu várias possibilidades de integração e intermediação de elementos industriais e artesanais de construção. A mão de obra pouco qualificada, o alto custo da construção e a necessidade de importação de materiais de construção fizeram com que o concreto armado se tornasse um objeto de experimentação por parte dos arquitetos brasileiros que tiveram de adaptar tecnologias da construção à realidade local (Conduru, 2006, p.62).

Apesar de o concreto armado ter desempenhado um papel fundamental já nas primeiras obras modernas brasileiras nos anos 1930, apenas a partir do início da década de 1950 as estruturas em concreto foram plenamente exploradas como elementos expressivos, o que fez com que a arquitetura brasileira se destacasse no cenário internacional, particularmente pela plasticidade, leveza e elegância de suas formas. Por exemplo, Oscar Niemeyer, em seu *Depoimento* de 1958, sentia que o concreto armado demandava uma arquitetura “feita de sonho e fantasia, de curvas e grandes espaços livres, de balanços extraordinários,(...) que exprimisse o arrojo da nova técnica” (Niemeyer, 1958, p.4). De fato, a partir de 1950, ele, Reidy e outros arquitetos passaram a lançar mão de grandes vãos e de formas expressivas e vigorosas.

É neste rico e complexo ambiente que se insere a obra de Ícaro de Castro Mello (1913-1986), seus inúmeros edifícios esportivos construídos em todo o Brasil entre as décadas de 1940 e 1980. Castro Mello foi o arquiteto brasileiro que criou o maior número de edifícios desta natureza, mas eles ainda são pouco discutidos na história da arquitetura moderna no Brasil.

1.3 Ícaro de Castro Mello

Diplomado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1935, como engenheiro-arquiteto, Castro Mello obteve uma formação que aliava os ensinamentos modernos de arquitetura com uma sólida formação técnica e construtiva, algo que seria fundamental para sua carreira, assim como sua atuação como atleta. Ele foi campeão paulista, brasileiro e sul-americano de salto em altura, salto com vara e decatlo, e chegou a participar das Olimpíadas de Berlim, em 1936. O fato de ser arquiteto e esportista ajudou-o a se especializar em edificações esportivas.²

A necessidade de criar grandes espaços livres em seus inúmeros edifícios esportivos o levou a explorar conjuntamente dois elementos centrais da arquitetura moderna brasileira- a plasticidade da escola carioca e a desenvoltura no uso do concreto armado.

² No início da década de 1940, foi convidado pelo diretor de Departamento Estadual de Educação Física e Esportes, Sílvio Padilha, para criar um conjunto de normas de dimensionamento, especificações técnicas e detalhes construtivos de diversos esportes, o que lhe possibilitou o conhecimento de todas as normas e lhe abriu um enorme campo de trabalho (Xavier, 2005, p.11).

Fig. 8 Ícaro de Castro Mello, Piscina Coberta de Água Branca, 1948, São Paulo. Fonte: Mindlin, 1956, p.177.

O primeiro projeto nessa linha foi a Piscina Coberta de Água Branca, em 1948 em São Paulo, considerada como uma das mais impressionantes estruturas produzidas pela arquitetura brasileira.³ Com essa obra exemplar teve início uma sucessão ininterrupta de projetos para edifícios e complexos desportivos, solicitados por prefeituras e clubes. Dentre eles, destacam-se os ginásios municipais de Sorocaba (1950), Bauru (1952), São Paulo (Ginásio do Ibirapuera, 1952), Uberaba (1953), Porto Alegre (1954), Bertioga (1960) e Campinas (1964). Na medida em que eram necessários grandes espaços livres, essas instalações desafiariam o arquiteto com uma série de exigências funcionais e construtivas. Geralmente, foram usadas soluções de cobertura - abóbadas ou cúpulas - associadas aos componentes com função estrutural, que foram expressivamente tratados. Há uma variedade de formas desenvolvidas a partir da associação entre pórticos, pilares ou empenas de concreto. Para os recintos de grande porte, a estrutura da cúpula passou a ser metálica, solução inaugurada com o Ginásio do Ibirapuera. As plantas eram geralmente circulares e as arquibancadas dispostas em dois lances, sob os quais eram instaladas as atividades de apoio.

Fig. 9 Ícaro de Castro Mello. Ginásio do Ibirapuera (São Paulo, 1952-57) Fonte: Castro Mello Arquitetos.

Fig.10 Ícaro de Castro Mello. Ginásio Nilson Nelson, (Brasília, 1970-73). Fonte: www.flickr.com/photos/rbpdesigner/3205862162

Além dessa série de ginásios, merecem destaque os grandes ginásios da década de 1960, feitos para grandes capitais brasileiras. Os ginásios de Fortaleza (1964-1971), Recife (1969-1970) e Brasília (1970-1972) eram definidos por pórticos de concreto armado que configuram, ao mesmo tempo, os apoios da cobertura, as arquibancadas, a circulação e as dependências de apoio. Deve-se ainda ressaltar os grandes estádios de futebol, como o do Campus da USP (São Paulo, 1961) e o Mané Garrincha, em Brasília (1972), que comportaram alguns desafios: visibilidade plena, acessibilidade clara e rápida, segurança, proteção do sol e da chuva e, pela sua escala, complexos problemas estruturais (Mello, 2005, p.37).

³ Henry Russell Hitchcock afirmou que essa obra era “Elegante em sua concepção de engenharia... sua cobertura é uma das maiores deste tipo no mundo. Aqui, as sempre presentes curvas da arquitetura moderna brasileira tem, como na Igreja de Niemeyer, uma justificativa estrutural e uma escala esplêndida” (Hitchcock, 1955, p.100). Bruand destaca ainda a iluminação cruzada, possibilitada pelas vidraças abertas nas quatro faces (Bruand, 1981, p.265).

1.4 A arquitetura do Geraldão

Uma iniciativa da Prefeitura local com vista a ampliar o espaço da prática esportiva na cidade do Recife, o Geraldão foi concebido para ser um dos mais modernos ginásios do país. Ele apresenta características comuns a esses programas que requerem grandes espaços livres para o desenvolvimento dos atletas, o que levou o arquiteto a concentrar-se em dois elementos essenciais que definem a forma do edifício: a grande coberta em cúpula, associada a uma expressiva estrutura de suporte. Construída em estrutura metálica treliçada, a coberta é bastante arrojada, em forma de cúpula, com a estrutura lamelar em treliças de alumínio, com um anel de tração externo.

Fig. 11 Ícaro de Castro Mello. Ginásio Geraldo Magalhães (Recife, 1969-1970) Fonte: Castro Mello Arquitetos.

A estrutura é, sem dúvida, o elemento mais marcante do edifício, pela presença de trinta e dois pórticos externos de sustentação, construídos em concreto aparente, em forma de *boomerang*. Tal solução confere ao edifício um aspecto austero e sólido devido à exposição do material, mas, ao mesmo tempo leve, e de fácil percepção, devido à espacialidade proporcionada pela junção dos seus corredores externos e pórticos. Caminhar pela ampla circulação do anel externo no segundo pavimento possibilita uma experiência espacial única, na medida em que abre diferentes vistas para o entorno, ritmadas pelos pórticos.

Fig. 12 Geraldão, vista interna. Fonte Castro Mello Arquitetos Associados

Fig. 13 Geraldão, vista externa Foto: Fernando Diniz Moreira

Na fachada, o contraste entre os pórticos e a continuidade de suas linhas, interrompidas apenas por oito escadas monumentais que levam ao pavimento superior, proporcionam uma fácil leitura da estrutura e de suas partes constituintes. No interior, a continuidade das linhas é ainda mais marcante, devido ao contraste entre os materiais (tijolo vermelho e o concreto) e às sombras geradas pelo balcão superior de arquibancadas sobre o inferior. O edifício tem dois pavimentos, sendo o térreo o local destinado às práticas esportivas e a algumas salas de apoio, e o pavimento superior é reservado exclusivamente ao setor administrativo do conjunto.

Fig. 14 Geraldão, vista da quadra e arquibancada. Foto: Geosistemas

Fig. 15 Geraldão, detalhes de tijolos no segundo pavimento. Foto: Fernando Diniz Moreira

O edifício mostra ainda o cuidado do arquiteto com os detalhes. Ele utiliza diferentes tipos de materiais – concreto aparente, pintura, tijolos cerâmicos furados, cobogós de vidro e concreto, tacos em madeira –, harmonicamente articulados.

A preocupação do arquiteto com o conforto dos usuários e a economia de energia é outro ponto marcante da obra. Cobogós (vidro e concreto) e tijolos cerâmicos furados, meias abóbadas de concreto, aberturas no anel superior e lanternim (este último não realizado), mostraram-se eficientes em termos climáticos. Apesar das mudanças climáticas que ocorreram nestes 40 anos, a situação ambiental do ginásio ainda é satisfatória. Deve-se destacar igualmente o cuidado do arquiteto com a acústica, que funciona bem em todo o ginásio, particularmente com o artifício dos tijolos prensados com furos, com uma camada de lã de vidro entre eles e a parede.

1.5 A significância do conjunto

Apesar de o Geraldão não ser tombado e de não ser muito discutido pelos especialistas e arquitetos, esse plano procurou mostrar a significância do edifício por meio do estudo de várias dimensões que a ele estão associadas, dimensões cujo entendimento enriquece a apreensão do edifício. Procurou-se estabelecer a significância do conjunto por meio de cinco valores essenciais:

Em primeiro lugar, ressalta-se o *valor histórico e de memória*. O Geraldão sediou, particularmente durante a década de 1970 e 1990, grandes *shows* musicais, espetáculos e jogos dos campeonatos mundiais de hóquei e vôlei, bem como de campeonatos nacionais de diversos esportes. O ginásio também permanece na memória dos recifenses pelo fato de muitos recifenses terem ali praticado ou se iniciado nos esportes.

Em segundo lugar, destaca-se o *valor arquitetônico*. O ginásio destaca-se pela unidade entre a arrojada cobertura em estrutura metálica e a expressiva estrutura de suporte que definem visualmente o projeto e geram uma espacialidade única, além de uma fácil leitura da estrutura e de suas partes constituintes. Ele é mais um rico episódio da plasticidade da arquitetura moderna brasileira.

Em terceiro lugar, destaca-se o *valor tecnológico*. O ginásio é uma mostra das conquistas no domínio do concreto armado pelos arquitetos e engenheiros brasileiros, além de evidenciar a preocupação do arquiteto com a adequação climática e acústica.

Em quarto, cabe enfatizar o *valor de autoria*. É uma obra de Ícaro de Castro Mello, reconhecido pela historiografia nacional como o arquiteto que mais e melhor projetou grandes edifícios no Brasil.

Em quinto, cabe ressaltar o *valor representativo e social*. O ginásio representa a associação entre a prática de esportes e a arquitetura moderna, a qual foi o fruto de uma visão progressista de transformação social pela prática de esportes, acompanhada pelo esforço dos arquitetos em prover espaços que fossem adequados para tais práticas e que simbolizassem este dinamismo.

Por fim, o *valor de uso*. O Ginásio mostrou-se extremamente durável e resistente, servindo ininterruptamente à população do Recife por 40 anos, sem que nele tenham sido feitas grandes reformas ou operações de conservação, e ele ainda desempenha um papel fundamental ao possibilitar práticas esportivas para diversas comunidades do Recife.

2. Estado de Conservação do Ginásio

A etapa seguinte do trabalho procurou sintetizar as patologias mais recorrentes encontradas no Ginásio para se ter uma visão geral e qualitativa dos danos e de seu estado de conservação. Partindo-se de um minucioso levantamento arquitetônico, foram elaboradas 123 fichas de danos, uma para cada ambiente, nas quais foram identificados e descritos os materiais de cada ambiente interno do ginásio, seu grau de originalidade, suas principais patologias e o seu estado conservativo – em relação ao piso, paredes e teto –, todas acompanhadas de fotos dos ambientes.⁴ Em relação às fachadas, o levantamento dos danos teve como base mais de 600 fotos externas.

A pesquisa identificou poucas intervenções para conservação ou restauro no Geraldão nesses seus 40 anos de vida, o que comprova a excelência do detalhamento e dos materiais originais. Não foram encontrados registros de intervenções nas décadas de 1970 e 1980, exceto pelo fechamento, na década de 1980, da iluminação natural das margens da cobertura devido à interferência da luz nas transmissões de TV. Durante a própria construção, foram feitas modificações na forma do lanternim e no sistema de iluminação projetados por Castro Mello (Geraldão, 2011, p.19.)

⁴ Segundo as recomendações elaboradas e aplicadas desde 2003 pelo CECI (Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada), as Fichas de Danos são documentos normalizados composto por anotações gráficas, registros e fotografias que descrevem os danos existentes em uma edificação, sendo um dos passos para a elaboração das diretrizes de conservação e projeto, assim como das condutas de intervenção (Tinoco, 2009, p.6).

Insólvel e endereço: Ginásio de Esportes Gerardo Magalhães - Gerardo
 Etapa: Mapa de Danos
 Data do mapeamento: Agosto 2011

FICHA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES

1.0 - Mapa do Local

2.0 - Identificação geral do ambiente

2.1 - Designação: "V.O. Masculino"	2.2 - Pavimento: "Tênis"
2.3 - Lótus: "A"	2.4 - Módulo: "A1"
2.5 - Época de construção: "1960"	2.6 - Nível de deteriorização:
	Nenhuma <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/>

3.0 Caracterização do piso

3.1 - Tipo: Cerâmica 30x30 cm	3.1.1 - Elemento original? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
3.2 - Solteiras: Não existe	3.2.1 - Elemento original? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
3.3 - Rodapés: cerâmica	3.3.1 - Elemento original? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>

3.4 - Patologias e danos: Aberturas para canais de passagem e acúmulo de água

3.5 - Observações:

3.6 - Estado de conservação: ótimo bom regular péssimo

4.0 Caracterização das paredes

4.1 - Tipo: Alvenaria de tijolo, coboço de vidro e pilar em concreto	4.1.1 - Elemento original? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
4.2 - Revestimentos: Azulejo branco 15x15 cm	4.2.1 - Elemento original? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
4.3 - Patologias e danos:	

5.0 Caracterização do teto

5.1 - Tipo: Laje de concreto	5.1.1 - Elemento original? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
5.2 - Revestimentos: pintura azul	5.2.1 - Elemento original? Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>

5.3 - Patologias e danos: Manchas de umidade, infiltração em alguns pontos e poucos pontos com ferragem expostas.

5.4 - Observações:

5.5 - Estado de conservação: ótimo bom regular péssimo

6.0 Instalações elétricas / hidráulicas / microsanitárias / lógica

6.1 - Estado de conservação: Ruim

6.2 - Observações: Iluminação exposta, teto gesso e torneira.

7.0 Observações gerais

8.0 Fotos

Fig. 16: Fichas de danos elaboradas pela Geosistemas. Fonte: Geosistemas

O ginásio passou por alguns reparos em 2006, quando foram realizados serviços emergenciais de recuperação de parte das cadeiras, substituição do placar eletrônico, reparos devido à infiltração da cobertura, substituição do sistema de som, reativação da lanchonete e recuperação do piso da quadra. Em outro momento, também foram realizados serviços de recuperação estrutural de parte das placas da fachada.

Os ambientes internos do Ginásio, que não são acessados pelo grande público, também passaram por modificações relevantes, como a subdivisão de ambientes e a substituição de materiais originais, de modo a atender às solicitações demandadas pelos novos usos introduzidos no edifício.

A área que engloba a quadra e o local para o público (cadeiras) apresenta condição regular de conservação, pois são encontrados danos como destacamento de concreto e ausência de assentos (cadeiras) na área do público, destacamento da madeira no piso da quadra, oxidação dos guarda-corpos, manchas provenientes de umidade e sujidades no piso de concreto. A quadra do Ginásio, apesar de apresentar condições físicas para as atividades esportivas, não possui material de revestimento e dimensões condizentes com as novas normas para eventos internacionais.

Fig. 17 Detalhe do destacamento da madeira da quadra. Foto: Geosistemas

Fig. 18 Ausência de cadeiras na arquibancada do ginásio. Foto: Fernando Diniz Moreira

Os diversos ambientes internos que compõem o pavimento térreo apresentam inúmeros danos, como infiltrações, sujeira, bolores, ferragens expostas e desagregação de materiais, além de problemas nas instalações hidráulicas e elétricas (fiação exposta, vazamentos, ausência de elementos, como pias, torneiras, bacias). Esses ambientes passaram por sucessivas transformações ao longo do tempo, guardando muito pouco dos seus elementos e materiais originais. Essas modificações incluem subdivisão de salas, fechamento de espaços antes abertos e fechamento de elementos vazados para a colocação de aparelhos de ar-condicionado.

Fig. 19 Danos encontrados nas áreas internas do pavimento térreo do Geraldão. Fonte: Geosistemas

No pavimento superior do Ginásio, os danos mais significativos existentes se referem ao desgaste das estruturas de concreto. Outros danos encontrados são sujeiras, pichações, manchas de infiltrações e oxidação de componentes metálicos, como corrimãos e cantoneiras dos degraus, e nas escadas e peças dos portões de acesso.

Fig. 20 Danos encontrados nas áreas internas do pavimento superior do Geraldão. Fonte: Geosistemas.

As fachadas, onde o concreto é o material predominante, também apresentam danos mais significativos nesse material (fissuras, desagregação do concreto, pontos de oxidação da armadura, armadura exposta), além de sujidades, infiltrações, bolores, desbotamentos, destacamentos da pintura. Ainda existem inúmeras intervenções descaracterizadoras (caixas de ar-condicionado, tubulações aparentes de hidráulica e elétrica, elementos de vidro danificados - cobogós e vidros de portas).

Fig. 21: Danos encontrados nas fachadas do Geraldão. Fonte: Geosistemas.

Em relação à cobertura, o material colocado para o fechamento de suas bordas - placas em madeira - encontra-se deteriorado, sendo necessária a sua troca, sugerindo-se que o outro material proporcione, mesmo que parcialmente, a claridade e a leveza do edifício original. Quanto à estrutura metálica da cobertura, ela se encontra em bom estado de conservação e funciona satisfatoriamente. De qualquer modo, faz-se necessária a troca da manta de isolamento acústico da cobertura.

Fig. 22 Foto da cobertura (original) sem a inserção das placas de madeira. Fonte: Geosistemas

Fig. 23 Detalhe da parte translúcida lateral da cobertura. Fonte: Geosistemas

Fig. 24 Foto da cobertura (atual) com a inserção das placas de madeira. Foto: Fernando Diniz

Fig. 25 Detalhe da parte translúcida, com as placas de madeira (atual), na lateral da cobertura. Foto: Fernando Diniz

Após a análise das patologias existentes no Ginásio, foram identificados os elementos que agregam qualidades ao conjunto (originais). Eles apresentam-se em bom estado de conservação e devem ser preservados, como os cobogós de concreto e vidro, as esquadrias de ferro, os tijolos furados, as meias-abóbadas de concreto do forro e os acessos como um todo. Por outro lado, os ambientes internos, tanto do térreo como do pavimento superior, foram bastante descaracterizados e encontram-se necessitados de intervenções mais profundas.

Fig. 26 Cobogó de concreto, Tijolo Firado e Acesso do ginásio Fonte: Geosistemas

3. A Proposta

3.1 Diretrizes de conservação e projeto

Diante dos valores levantados e da análise do estado de conservação do conjunto do Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, alguns consensos foram sendo alcançados pela equipe por meio de reuniões com a equipe técnico-administrativa do ginásio e representantes da Empresa de Urbanização do Recife – URB:

- O ginásio é um marco da arquitetura moderna, apesar de não ser tombado;
- As ações interventivas devem tentar manter o máximo do edifício original e seus valores, e procurar atender às atuais regras esportivas internacionais e de acessibilidade;
- Um bloco anexo ao edifício principal deve ser construído para administração, estacionamento, parque aquático e quadras de aquecimento.

Após esses consensos serem atingidos, partiu-se para a geração de algumas diretrizes para a intervenção, também confirmadas por meio de reuniões com os grupos acima mencionados:

Em relação aos **espaços externos**, diante de algumas mudanças necessárias para que o conjunto possa adequar-se aos padrões internacionais e de acessibilidade, a premissa principal é a manutenção da visibilidade do conjunto, ou seja, as novas construções/intervenções não

devem obstruir a visibilidade que existe hoje do ginásio a partir da Avenida Mascarenhas de Moraes. Para adequar o edifício aos padrões de acessibilidade e segurança, rampas terão de ser introduzidas, mas elas devem interferir minimamente na visibilidade do conjunto.

Em relação à **fachada**, tendo como base o princípio da manutenção da visualidade atual, as superfícies externas devem ser recuperadas e os revestimentos atuais devem ser mantidos, ou seja, não devem ser revestidos por cerâmicas ou similares. Elementos espúrios, como portas, caixas de ar-condicionado, instalações elétricas e hidráulicas devem ser retirados.

Em relação à **coberta**, após uma análise que constatou pode ser recuperada, optou-se por essa alternativa, mas com a troca da manta e das telhas.

Os **espaços internos de caráter público** (ambiente da quadra, acessos e anel externo) devem ter sua ambiência conservada ao máximo. As superfícies de concreto aparente não devem ser pintadas ou revestidas de cerâmicas ou similares. No pavimento superior, a circulação externa (anel externo) não deve ser ocupada ou modificada, e suas dimensões e espacialidade atuais devem ser mantidas.

Já os **espaços internos não públicos** foram muito modificados ao longo dos anos e apresentam grande liberdade para mudanças e inserção de novos usos. Assim, novos usos podem ser inseridos nesses ambientes, desde que não criem conflitos de materiais com as áreas preservadas, nem fiquem visíveis a partir do exterior.

O **novo edifício**, que irá abrigar salas administrativas, quadras de aquecimento, parque aquático e estacionamento, deverá ser construído na parte posterior do ginásio, ser neutro em relação a esse, com altura menor e acompanhar a curvatura da fachada do edifício principal. Devem ser utilizados materiais neutros e discretos, como concreto aparente e telas metálicas.

3.2 Setorização e distribuição dos fluxos

Após ser adotada a estratégia de se construir um prédio anexo, um dos grandes desafios para a concepção do novo conjunto do Geraldão consistiu na definição dos fluxos dos diferentes usuários. Existem usuários com interesses diversos, cada um com diferentes procedimentos e trajetos, que devem desenvolver-se de forma independente dentro do conjunto. Os quatro principais grupos em dias de eventos esportivos são os atletas, a imprensa, as autoridades e *vips* e o público pagante. Foram estudadas diversas alternativas para a definição desses fluxos, que foram apresentadas e discutidas com as equipes envolvidas, chegando-se à seguinte solução:

- Os atletas entrarão pela face norte do conjunto, pelo estacionamento em uma área exclusiva, serão recepcionados no cadastramento, localizado no anexo, e encaminhados para a quadra de aquecimento e, posteriormente, para o ginásio principal;
- A imprensa terá acesso pela mesma face norte, onde terá sua área de estacionamento exclusiva, com fácil acesso à infraestrutura de apoio à transmissão. Dessa área, terá acesso a zona mista, um espaço localizado no anexo na qual terá contato com os atletas para as entrevistas, e ao acesso ao ginásio pela lateral, com acesso à tribuna de imprensa;
- As autoridades e *vips* terão acesso pela face sul, onde encontrarão um estacionamento próprio. Sua recepção se dará no prédio anexo, de onde serão direcionadas ao ginásio principal por meio de uma entrada lateral no pavimento térreo, que dará acesso à tribuna de honra;
- O público pagante terá acesso pela face sul, e estacionará na face leste do terreno ou nas vagas do teto do anexo. Deverá dirigir-se, pelos flancos do ginásio principal, para os acessos frontais, onde passarão pela bilheteria e catracas para ter acesso ao interior.

Em dias de *shows*, esse sistema de fluxos também permanece, sendo que a área destinada de atletas e imprensa passaria a ser utilizada pelos artistas e sua produção, com espaços menores reservados para a imprensa, conforme as ilustrações.

Fig. 27 Fluxos em dias de eventos esportivos e em dias de shows e feiras

3.3 Intervenção arquitetônica e ordenamento dos espaços

No térreo do ginásio, estarão localizados na área sob as arquibancadas as atividades de apoio aos atletas e aos juizes e árbitros, o alojamento e os vestiários, que se transformarão em apoio para *shows* quando da realização desses. No pavimento superior, visando a uma maior sustentabilidade financeira do conjunto, foram previstos camarotes comerciais, lojas e um restaurante, além de toda a parte de apoio ao público em geral, bares, lanchonetes e banheiros.

A inclusão desses camarotes e bares foi feita de forma a descaracterizar minimamente o conjunto.

Todos os ambientes interiores serão renovados com a substituição de materiais e das instalações elétricas e hidráulicas, o que é necessário à adequação dos ambientes aos novos usos propostos, lembrando que essas intervenções não devem afetar visualmente na área pública do conjunto, ou seja, os materiais e novos revestimentos não devem aparecer nas áreas de acessos e arquibancadas.

Os acessos e as áreas do grande público deverão ter suas características mantidas e não serão revestidos por cerâmicas ou similares. Pisos, paredes e tetos devem ser limpos, recuperados em áreas deterioradas, as esquadrias e portões de ferro devem ser recuperados e pintados, retirados os elementos espúrios como as caixas de elétrica e hidráulica instaladas incorretamente. Elementos como meias abóbadas de concreto e os cobogós de vidro ou de concreto devem ser mantidos e recuperados. Caso precisem ser fechados devido à instalação de equipamentos de ar-condicionado, deve-se utilizar material translúcido, de modo a não interferir na sua aparência final.

ZONEAMENTO PVTO TÉRREO GINÁSIO:

ZONEAMENTO PVTO SUPERIOR GINÁSIO:

Fig. 28 Zoneamento com os novos usos. Fonte: Produção Arquitetura

Em relação ao ambiente da **quadra**, ela deverá ser aumentada para 20 x 40 metros, mais as zonas livres de 2 metros ao longo de seu perímetro. Para tal, deverá ser retirada duas fileiras das arquibancadas locadas atrás das faces mais estreitas da quadra. Esse foi um dos pontos polêmicos da intervenção, mas que provou ser necessário diante da prioridade de se adequar a quadra aos novos requisitos das confederações. Alguns dos acessos à quadra foram reservados para atletas, juízes, imprensa e autoridades.

Fig. 29 Representação do interior do Geraldão após a intervenção

A estrutura da **coberta** deverá ser recuperada e mantida e deve ser evitada qualquer sobrecarga além da existente. Está prevista a recuperação da abertura do lanternim conforme o projeto original, o que contribuirá para a melhoria do conforto térmico nos dias de eventos. A manta de isolamento acústico deverá ser substituída. O fechamento efetuado para melhorar as transmissões de TV, caso continue sendo necessário, deve ser trocado por outro tipo de fechamento.

Deverá ser modernizada uma série de **equipamentos** para que o ginásio cumpra sua função, tais como a implantação de cadeiras modernas que atendam às características exigidas pelas legislações pertinentes, o sistema eletrônico de video monitoramento e placar eletrônico e uma nova iluminação da quadra. A colocação desses equipamentos teve que levar em conta a capacidade da coberta. Por exemplo, o placar eletrônico com quatro faces e o sistema de som foram descartados e tiveram de ser encontradas outras soluções que não utilizassem a coberta.

Fig. 30 Representação do interior do Geraldão após a intervenção.

Para adequar o ginásio às normas de evacuação e acessibilidade, **rampas** foram propostas para facilitar o acesso e o escoamento do público e de cadeirantes para o pavimento intermediário das arquibancadas. Essas rampas terão aparência leve e serão executadas em estrutura metálica, de forma que contrastem com o concreto do ginásio e que denotem claramente que elas são de época posterior ao corpo principal. Deverão ser afastadas do corpo principal e acessá-lo apenas pelas laterais, sem obstruir as vistas a partir da Avenida Mascarenhas de Moraes.

Fig. 31 Vistas externas do Geraldão a partir da Avenida Mascarenhas de Moraes. Fonte: Produção Arquitetura

As **fachadas** do ginásio não sofrerão nenhuma transformação, mas serão restaurados os trechos deteriorados do concreto e tratadas as infiltrações e fissuras, com atenção para as escadas externas. As superfícies acometidas por bolores, sujidades e pichações serão também limpas e pintadas. Deverão ser retiradas as caixas de ar-condicionado e outras instalações e restituídos os elementos originais perdidos (cobogós de vidro). A circulação externa no segundo pavimento (anel externo) não deverá ser ocupada ou modificada, mantendo suas dimensões e espacialidade atuais.

A **área externa** sofrerá um tratamento paisagístico com vistas a dotá-la de mais área verde com o objetivo de atender os 25% determinados pela legislação. O novo desenho deverá ser mais convidativo ao público, criando um espaço de convivência e interatividade para a população,

mais aberto para a cidade. O novo tratamento paisagístico deve partir da premissa da manutenção da visualidade atual da fachada do conjunto, particularmente aquela da Avenida Mascarenhas de Moraes, ou seja, os bolsões de verde da parte frontal não devem conter vegetação densa que impeça a visualização do ginásio.

O **novo edifício anexo** a ser construído por trás do ginásio principal, na parte posterior do terreno, irá abrigar todas as salas administrativas do conjunto, as quadras de aquecimento, o estacionamento, além de salas para as novas atividades (salas para cadastramentos, multimídia e para entrevistas, etc). A estratégia consistiu em agrupar todas essas atividades em um bloco único com pouca altura e o mais afastado possível do Geraldão, como forma de interferir minimamente no edifício principal.

ZONEAMENTO PVTO TÉRREO PRÉDIOS APOIO:

ZONEAMENTO PVTO SUPERIOR PRÉDIOS APOIO:

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| ALMOXARIFADO | WCs SERVIDORES | SECRETARIA DA JUVENTUDE | VESTIÁRIOS PISCINA |
| QUADRA DE AQUECIMENTO | VESTIÁRIOS PÚBLICO E ATLETAS | CENTRO MÉDICO | CASA LIXO |
| ÁREA DE MÚLTIPLO USO | SALA MULTIMÍDIA | ALMOXARIFADO | SUBESTAÇÃO GERAD. |
| SALA DE MSUCLIAÇÃO | ESTAR SERVIDORES | REFEITÓRIO SERVIDORES | APOIO MANUTENÇÃO |
| SALA DE AULA | SALA DE DINÂMICA | CIRCULAÇÃO CONVÍVIO | ESCADAS E ELEVADORES |
| CADASTRAMENTOS DE VIPS | DIRETORIA DE ESPORTES | ESCADAS E ELEVADORES | OFICINA MANUTENÇÃO |
| CADASTRAMENTOS ATLETAS | DIRETORIA DE LAZER | | |
-
- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ÁREA LIVRE | DIRETORIA DA JUVENTUDE |
| ASSESSORIAS | WCs SERVIDORES/AUDITÓRIO |
| PRESIDÊNCIA | CIRCULAÇÃO |
| DIRETORIA DA ADMINISTRATIVA | ESCADAS E ELEVADORES |
| AUDITÓRIO | |

Fig. 32 Planta esquemática do prédio anexo. Fonte: Produção Arquitetura

Fig. 33 Vistas aéreas do conjunto

A forma do edifício anexo partiu, por um lado, da disposição de quatro quadras esportivas, de 20 por 40 metros cada uma, lado a lado de forma perpendicular ao ginásio, e, por outro lado, suas empenas laterais seguiram as linhas dos raios que emanam do eixo do Geraldão. A fachada frontal curva também se conforma às condições preexistentes. Três dessas quadras poderão ser ocasionalmente transformadas em espaços de múltiplo uso para eventos, feiras, ou mesmo estacionamento, quando necessário. Na parte frontal no anexo, serão locadas toda a área administrativa, salas de cadastramento de autoridades e atletas, sala multimídia, sala para entrevistas (zona mista), centro médico, refeitório, salas de musculação e ginástica, além de cômodos de apoio. Todas essas atividades estarão distribuídas em dois andares, tendo em vista que as quadras terão pé-direito duplo.

Exteriormente, procurou-se criar um volume neutro, de menor altura e com uma fachada que acompanhe a curvatura do ginásio principal. Grandes pórticos estruturais de concreto aparente marcarão as faces laterais, procurando introduzir o máximo de leveza e de flexibilidade ao volume. Serão utilizados materiais neutros e discretos, como concreto aparente e telas metálicas.

Fig. 34 Vistas internas do conjunto e do bloco anexo. Fonte: Produção Arquitetura

Considerações finais

Para estar sempre em uso, um edifício necessita ser submetido a mudanças contínuas durante sua vida; caso contrário, ele se tornará inutilizável e, no longo prazo, uma ruína. Após a Revolução Industrial, as transformações de programas edilícios, antes lentas, tornaram-se muito mais rápidas devido às novas demandas espaciais e funcionais e às inovações tecnológicas. Na era moderna, muitos edifícios foram pensados para usos específicos, como aeroportos, cinemas e ginásios. Foram o fruto de uma especialização crescente que os tornou particularmente vulneráveis às transformações exigidas pelas novas formas de levar a efeito esse mesmo uso.

No caso dos ginásios desportivos, certos requisitos impostos pela legislação (acessibilidade, vagas de estacionamento) ou pelas federações esportivas (novas dimensões de quadra, separação de fluxos, distanciamento do público e ambientes como zona mista e salas para exames *antidoping*) têm efeitos desastrosos sobre esses edifícios. As expectativas dos administradores públicos e do público em geral sempre apontam para ginásios novos em folha, sobretudo neste clima de Copa do Mundo, e raramente se considera o antigo.

Sem o amparo legal de instrumentos de proteção, uma das principais tarefas dos autores foi convencer os diferentes atores envolvidos da necessidade de serem preservadas as características do Geraldão. A promoção contínua de reuniões com apresentações sobre seus valores (parte 1), com discussões e o estabelecimento de consensos foi fundamental no processo de negociação.

Os pontos mais polêmicos do projeto - a colocação das rampas, as aberturas dos bares e camarotes e o aumento da quadra – alteram as características do bem, mas são indispensáveis para que o bem retorne a receber eventos de porte e, assim, ter um uso que lhe permita ser sustentável. Foram feitas concessões a exigências inegociáveis que estavam nas origens do processo, condição de clientes e de financiadores, ou advindas de leis atuais, que escapam ao controle dos atores envolvidos com o projeto. A estratégia da equipe foi a de procurar minimizar as perdas consideradas inevitáveis. Adotar uma postura isolacionista e crítica a qualquer mudança certamente teria contribuído para a descaracterização completa do edifício.

No caso em questão, tentou-se manter ao máximo a autenticidade material do edifício, as intenções projetuais e os valores espaciais (a ênfase na estrutura, na espacialidade do anel externo, na interpenetração entre interior e exterior, dentre outros). A experiência mostrou que é preciso encontrar um equilíbrio entre a autenticidade do espaço, o respeito pela autenticidade material e o atendimento às novas atividades que o edifício alberga para que ele próprio possa continuar em uso.

Referências bibliográficas

- BILL, Max. *Robert Maillart*. Zurich: verlag fur Architektur, 1949.
- BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil* (São Paulo: Perspectiva, 1981).
- CONDURU, Roberto. Tectônica Tropical in Adrian Forty, Elisabeta Andreoli, ed. *Arquitetura Moderna Brasileira*. London: Phaidon, 2006.
- GARLOCK, Maria, BILLINGTON, David. *Félix Candela, Engineer, Builder, Structural Artist*. New Haven: Yale University Press, 2008.
- Geraldão, 40 anos*. Recife: Prefeitura do Recife, 2011.
- HINES, Thomas. *Richard Neutra and the search for modern architecture*. Berkeley: University of California Press, 1982.
- HITCHCOCK, Henry Russell. *Latin American Architecture since 1945*. New York: Museum of Modern Art, 1955, p.100.
- KOPP, Anatole. *Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa*. São Paulo: Nobel, 1990.
- MACDONALD, Susan. 20th century Heritage: Recognition, Protection and Practical Challenges In *ICOMOS World Report 2002-2003 on monuments and sites in danger*. Paris: ICOMOS, 2003.
- MELLO, Joana Mello. *Ícaro de Castro Mello, principais projetos*. São Paulo: JJ Carol, 2005.
- MINDLIN, Henrique. *L'Architecture Moderne au Brésil*. Rio de Janeiro, Colibris, 1956.
- MOREIRA, Fernando Diniz. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. In *Revista CPC*, São Paulo, n.11, nov. 2010/abr. 2011, p.152-187.
- NIEMEYER, Oscar. Depoimento, *Revista Módulo* 2 (9), fev.1958.
- OVERY, Paul. *Light, Air and Openess: Modern architecture between the wars* (London: Thames & Hudson, 2007), p.9-10.
- PARKES, Jeff. Towards the fully integrated building: servicing post war building. In Susan Macdonald, ed. *Preserving Post-war heritage: the care and conservation of mid-twentieth century architecture*. London: Donhead, 2001.
- PRUDON, Theodore. *The Preservation of Modern Architecture*. New York: Wiley, 2008.
- TINOCO, Jorge. *Mapa de Danos – Recomendações Básicas*. Olinda: CECI, 2009.
- TOURNIKIOTIS, Panayotis, Rethinking the Body: Sports in Modern Architecture. in Panayotis Tournikiotis, ed. *The Body, sports and Modern Architecture*. Athens: Docomomo, 2006.
- XAVIER, Alberto. Nas arenas da profissão. in Joana Mello, *Ícaro de Castro Mello*. São Paulo: JJ Carol, 2005.